

**AHISKA TÜRK KADIN ADLARININ KÖKENİ VE SOSYO-KÜLTÜREL
BAĞLAMDA İNCELENMESİ¹****THE ORIGIN OF AHISKA TURKISH FEMALE NAMES AND ITS
INVESTIGATION IN THE SOCIO-CULTURAL CONTEXT****ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТУРЕЦКИХ ЖЕНСКИХ ИМЕН АХЫСКА И ИХ
ИССЛЕДОВАНИЕ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ****Leyla AVCİ²****Makale Türü: Araştırma Makalesi****Makale Bilgileri****Geliş Tarihi**

14. 11.2022

Kabul Tarihi

22.11.2022

Anahtar Kelimeler

Ahıska

Kadın

Ad Verme

Antroponim

Öz

İnsanın topluma kendisini kabul ettirmesi ve toplumda değer kazanması, özünü özünü temsil eden adı sayesinde olur. Türk halklarında isim verme geleneği her zaman önem arz etmiştir. Oğuz Kağan destanında ve Dede Korkut kitabında bunun örneklerine rastlanır. Toplumda ad seçme ve kişilere ad verme geleneği, bir milletin kültüründen, örf ve âdetlerinden izler taşıyarak o toplumla ilgili birçok bilgiye ulaşmamızı sağlar. Sürgün bir halk olan Ahıska Türkleri, dünyanın birçok coğrafyasına dağılmışlar, buralarda yaşam mücadelesi verip çeşitli kültür daireleri içinde kalarak bu kültürlerle etkileşim içinde olmuşlar ve bununla birlikte buldukları bölgede hem geleneklerini korumuş hem yeniliklere kayıtsız kalmayarak yeni adlar kullanmaya başlamışlardır. Ad verme geleneğini devam ettiren Ahıska Türklerinde kişilere konulan adlar kültürel etkilenmeleri göstermesi bakımından oldukça önemlidir. Sürgün öncesi ve sonrası dönemlere bakıldığında bu isimlerde farklılaşmanın olması, sürgün öncesi dönemde genel olarak İslami etkinin izleri görülürken sürgün sonrası dönemde Rus, Gürcü, Kazak Türkleri vs. adlarına rastlanması bu halklar ile bir arada yaşandığını ve sosyo-kültürel olarak onlardan etkilenildiğini göstermektedir. Ayrıca bu durum, Ahıska Türklerinin geleneklerine sadık kalmakla beraber başka toplumlara karşı hoşgörülü, gelişmelere ve yeniliklere açık bir halk olduğunu da açıkça ortaya koyar.

Bu çalışmada Türk ad verme geleneğinde antroponimin önemine değinilerek toplumların sosyo-kültürel etkileşimleri bağlamında Ahıska halkıyla ilgili bilgiler verilmiş ve derlenen Ahıskalı Türk kadın adları köken bakımından incelenerek değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Article Info**Received**

14.11.2022

Accepted

22.11.2022

Abstract

Thanks to the name, a person creates his being and receives value and acceptance from society. The tradition of naming has always been important among the Turkish people. Examples of this can be found in the epic poem of Oguz Kagan and the book of Dede Korkut. While the choice of the name gives us information about the people depending on where they live, names also provide a lot of information as they bear

¹ Bu makale, 21 Ekim 2022 tarihinde *1. Uluslararası Ahıskalı Türk Kadınları Sempozyumunda* sunulan bildirinin geliştirilmiş halidir.

² Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi, leylaavcidemidova@gmail.com

Keywords

Ahıska
Woman
Naming
Anthroponym

traces of the nation's culture and customs. In particular, the Ahıska Turks, are exiled and scattered over many areas of the world. They struggled to survive and interacted with numerous cultures by staying in different cultural areas, they preserved their traditions and started to create new names by not being indifferent to innovations. Names are vital in showing cultural effects among Ahıska Turks who continue the tradition of naming. If we look at the pre-exilic and post-exilic periods, there is a differentiation in names. The traces of Islamic influence are generally seen in the pre-exilic period, while the Russian, Georgian, and Kazakh origin names are common in the post-exile. The presence of their names shows that they lived together with these people and were influenced socio-culturally. The fact that the Ahıska Turks remain loyal to their traditions and are open to other societies clearly shows that they are tolerant and open to developments and innovations. In this study, the importance of anthroponymy in the Turkish naming tradition was pointed out, and the information about the Ahıska people and the collected Ahıska Turkic women's names were studied and evaluated in terms of their origin in the context of sociocultural interactions of societies.

Информация о статье**Дата прибытия**

14.11.2022

Дата приема

22.11.2022

Ключевые слова

Ахыска
Женщина
Имянаречение
Антропоним

Резюме

Именно благодаря своему имени человек создает свою сущность, делает себя принятым обществом и обретает ценность. Традиция имянаречения у тюркских народов всегда была важна. Примеры тому можно найти в эпосе об Огуз-хане и книге Деде Коркута. В то время как выбор людьми имени дает нам информацию, связанную с местом, в котором они живут, имена также позволяют получить много информации об этом обществе, неся следы их национальной культуры, обычаев и традиций. В частности, депортированные турки-месхетинцы были расселены по многим географическим регионам мира, боролись за выживание и взаимодействие с этими культурами. Оставаясь в различных культурных кругах, они не только сохранили свои традиции, но и будучи открыты новому, начали создавать новые имена. Имена очень важны с точки зрения проявления культурных особенностей у турок-месхетинцев, продолжающих традицию имянаречения. Когда мы смотрим на досылный и послесылный периоды, то наблюдается дифференциация в именах: следы исламского влияния в основном просматриваются в досылный период, а русские, грузинские, казахские тюрки и т.д. в период после изгнания. Наличие данных имен свидетельствовало о том, что Ахыска турки вместе с этими народами и взаимодействовали социокультурно. Тот факт, что турки-ахыска остаются верными своим традициям и открыты для других обществ, ясно показывает, что это толерантный народ, открытый для нововведений и развития. В этом исследовании была отмечена важность антропонима в турецкой традиции именования, а информация об Ахыска турках и собранных турецких женских именах Ахыска в контексте социокультурных взаимодействий обществ была изучена и оценена с точки зрения их происхождения.

1. GİRİŞ

Dil, etnik kültürün en hareketli ve değişken kısmıdır. Her toplumun dili diğer toplumlara temas ederek gelişmektedir. Kültürel etkileşimle gelişen dilde değişimin etkileri kişi adlarında karşımıza çıkar. Her milletin kendi adlandırma gelenekleri vardır, bunlar antroponimlerin formülasyonunda, bireysel taşıyıcıda ve genel olarak etnik toplumda, adlandırma motiflerinde, isim yapısında ifade edilir.

Herhangi bir halkın kültürel anlayışı çerçevesinde antroponimlerinin bütünü çeşitlilik gösterir. Her insanın her türden adlarının listesi veya kaydı nispeten sınırlıdır, bu nedenle aynı antroponim birden fazla kişide görülebilir. İnsanın, özünü temsil etmesi, topluma kendisini kabul ettirmesi ve bir değer kazanması adı sayesinde olur.

Türk halklarında ad verme geleneği, her zaman önem arz etmiştir. Oğuz Kağan destanında ve Dede Korkut kitabında bunun örneklerine rastlanır. İnsanın ad seçimi bize, halkın yaşadığı yerle ilgili bilgiler verirken aynı zamanda adlar bir milletin kültüründen, örf ve âdetlerinden izler taşıyarak o toplumla ilgili birçok bilgiye ulaşmamızı sağlar. Özellikle sürgün bir halk olan Ahıska Türkleri, dünyanın birçok coğrafyasına dağılmışlar, buralarda yaşam mücadelesi verip çeşitli kültür daireleri içinde kalarak bu kültürlerle etkileşim içinde olmuşlar, bununla birlikte buldukları bölgede hem geleneklerini korumuş hem yeniliklere kayıtsız kalmayarak yeni adlar kullanmaya başlamışlardır. Ad verme geleneğini devam ettiren Ahıska Türklerinde adlar, kültürel etkileri göstermesi bakımından oldukça önemlidir. Sürgün öncesi ve sonrası dönemlere bakıldığında ad koymada farklılaşma görülür. Sürgün öncesi dönemde genel olarak İslami etkinin izleri görülürken sürgün sonrası dönemde Rus, Gürcü, Kazak Türkleri vs. adlarına rastlanır. Bu durum, bu halklar ile bir arada yaşandığını ve sosyo-kültürel olarak etkilendiğini gösterir. Ahıska Türklerinin geleneklerine sadık kalmakla beraber başka toplumlara karşı açık olmaları onların hoşgörülü, gelişmelere ve yeniliklere açık bir halk olduğunu açıkça ortaya koyar.

Bu çalışmada Türk ad verme geleneğinde antroponimin önemine değinilerek toplumların sosyo-kültürel etkileşimleri bağlamında Ahıska halkıyla ilgili bilgiler verilmiş ve derlenen Ahıskalı Türk kadın adları, köken bakımından incelenerek değerlendirilmeye çalışılmıştır.

1.1. Araştırmanın Amacı

Bu çalışmada Ahıska Türk halkının kadın adları bağlamında sosyo-kültürel etkileşimlerini hem geleneklerine bağlılığını hem de hoşgörüsüyle yeniliklere açık olduğunu göstermek ve elde edilen verilerden hareketle Ahıska Türk kadın adlarının köken bilgisini değerlendirmek amaçlanmıştır.

2. YÖNTEM

Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Baz, Çatlak ve Tekdal (2015), doküman incelemesini “Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar.” ifadeleriyle açıklamışlardır. Araştırmada veri analizi olarak betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan tarama modeli doküman inceleme yönteminin bir yönüdür. Dönmez ve Tangülü (2012), çalışmalarında “Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır.” diyerek tarama modellerini açıklamışlardır. Bu çalışmada antroponim bilimi ve ad verme geleneği çerçevesinde Dede Korkut kitabı ve Oğuz Kağan destanı doküman inceleme yönteminin tarama modeliyle incelenmiştir. Ahıska Türk kadın adlarının derlenmesi, mülakat formu kullanılarak yapılmıştır.

Ahıska kadın adlarının köken bilgisi, coğrafi dağılımlar gözetilerek yerel ve etnik adların yer aldığı Nişanyan Adlar (Türkiye Kişi Adları Sözlüğü) sözlüğü, TDK güncel Türkçe sözlük, TDK Tarama sözlüğü, TDK Derleme sözlüğü (Türkiye Türkçesi Ağzları Sözlüğü), TDK Etimoloji sözlüğü ve TDK Kişi Adları sözlüğü taranarak verilmiştir.

3. BULGULAR

Araştırma kapsamında incelenen Ahıska Türk kadın adlarının kökeni, antroponim ve sosyo-kültürel etkilere ilişkin bulgular yorumlanmıştır. İncelenen Ahıska Türk kadın adları ve köken bilgileri tablo hâlinde sunulmuştur.

3.1. Antroponimin Önemi ve Ahıska Türk Kadın Adlarında Kültürel Etki

Antroponim, bir kişinin durumunun en açık göstergesidir. Kişilere yönelik özel adlandırmalarda çoğu zaman beğenilen, sevilen, saygı duyulan nesnelere ve kişilere ilişkin adlar bulunmasına özen gösterilerek kişilere hoş gidecek adlar verilmesi (Aksan, 2009), kişi adlarının toplum içinde iletişimi kolaylaştırma, bireyleştirme ve bireyleri sosyalleştirme işlevine sahip olması (Aktay, 2019) gibi etkenler, toplumların kültür dairesi içinde etkileşimlerini sağlamaktadır.

Kişilere ad vermede aileden kaynaklanan etkenlerin, yaşanılan bölgenin ve dönemin, gelenek ve göreneklerin, dilin, tarihin, inançların vb. etkileri değişen yoğunluklarda görülür. Özellikle çocuğa ad koyma sürecinde anne ve babanın eğitim durumu, aile bağları, etnik yapısı, dini, sosyal statüsü, siyasi görüşü, ilgi ve eğilimleri; çocuğun cinsiyeti, fiziksel özellikleri, doğum zamanı, doğum yeri, ilk ya da son çocuk olma durumu; ailedeki kardeş sayısı, diğer kardeşlerin adları; çocuğa ilişkin iyi dilekler; yaşanılan bölge; batıl inançlar; mitolojik unsurlar; tarihsel geçmiş; güncel olayların, gelişmelerin, iletişim araçlarının etkisi; moda kapsamında değerlendirilecek kimi gelişmeler vb. önemli birer ölçüt olarak gösterilmektedir (Uca, 2004; Kibar, 2005; Dilçin, 2014; Zengin, 2014). İnsanın ad seçimi bize, halkın yaşadığı yerle ilgili bilgiler verirken adlar da bir milletin kültüründen, örf ve âdetlerinden izler taşıyarak o toplumla ilgili birçok bilgiye ulaşmamızı sağlar.

Adbilim çerçevesinde yapılan bir antroponimi çalışmasında yalnızca kişi ön adları değil, soy adlar, lakaplar, mahlaslar, müstear isimler, kod adları, hatta unvanlar bile araştırılabilir. Bu adların yapıları, hangi dil kaynaklı oluşları, kişi adı verme geleneğinin tarihten günümüze gelişimi ve değişimi gibi konular araştırılabilir (Şahin, 2019). Bu bağlamda adbilimin alt dallarından biri olan antroponimi kapsamında temas edilen kültürlerle olan ilişkiler, benzerlik, etkileşim ve farklılıkların Ahıska Türk kadın adlarına yansımaları değerlendirilmiştir.

Antroponimler isteğe bağlı olabilir, halkın tarihi ve kültürel gelenekleriyle ilişkilendirilebilir ve etnokültürel zaman içinde birbirini izleyen sürede farklılık gösterebilir. Ahıska Türklerinin sürgün dönemlerinde çeşitli coğrafyalarda yaşamalarının kültürel etkileri, Ahıska antroponiminde değişim ve farklılaşmayı gözle görülür biçimde ortaya koymuştur.

Kişisel adlar nispeten keyfi olarak seçilir. Ulusal kültürü yansıtanın önemli bir aracı olan antroponimlerde ulusal ve yabancı dil birleşebilir, etkileşime girebilir. Antroponim ile ortak kelime hazinesi arasındaki bu tür bir tutarsızlık, çoğunlukla kültürlerin etkileşiminin bir sonucudur ve karmaşık kültürel evrimin bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Ahıska Türklerinin Sovyetler Birliği döneminde uygulanan baskı ve asimilasyon çalışmalarına karşı direnerek mücadele içinde Türk kimliğini kaybetmemiş, kültürlerini sağlam ve özgün bir şekilde koruyarak kültürlerine bağlılığını göstermişlerdir. Dağınık bir hâlde yaşamalarına ve Sovyetler Birliği'nin uyguladığı baskıcı rejime rağmen Ahıskalı Türkler, sadece dünya üzerindeki varlıklarını değil aynı zamanda asırlarca biriktirdikleri kültürel birikimlerini de yaşatmaya gayret etmişlerdir (Aliyeva Çınar, 2019). Bununla beraber etkileşim içinde oldukları kültürleri kendi kültür potasında harmanlayarak özgünlük oluşturmuşlardır. Ahıska kadın adlarından **Narhanım** (Far. Nar + Tr. Hanım), **Kukulabacı** (Gür. Kukula + Tr. Bacı) vb. bu etkileşimi örneklemektedir.

3.1.1. Türklerde Ad Verme Geleneğine Genel Bir Bakış

Türk halklarında ad verme geleneği her zaman önem arz etmiştir. Kişi adları ve ad verme gelenekleri, o ulusa ilişkin toplumsal ve kültürel özellikleri yansıtmaları; bu alandaki değişimleri ve yönelimleri aktarması, halkın belleğinde, geleneğinde yaşattığı özü ve kimliği barındırması nedeniyle türlü disiplinlerin incelediği kapsamlı bir alandır (Ergene, 2016). Bir kültür motifi olan çocuğa ad verme geleneği, sürgün bir halk olan Ahıska Türklerinde korunmuş ve kuşaktan kuşağa aktarılmıştır. Dede Korkut Hikâyeleri'nde bu motifin örneklerine rastlarız. Dede Korkut Hikâyeleri'nde ilk ad verme olayı Dirse Han Oğlu Boğaç Han Hikâyesi'nde karşımıza çıkar. Olay şöyle gelişir:

“Dirse Han'ın oğlu on beş yaşına gelince, Bayındır Han'ın ordusuna karışır. Bayındır Han'ın bir boğası ile bir buğrası varmış. Bir yazın bir güzün boğa ile deveyi savaştırır, seyredelermiş. O yaz hayvanları yine meydana çıkardıkları gün Dirse Han'ın oğlu üç ordu çocuğu ile orada aşık oynuyormuş. Diğer çocuklar kaçırlar, Dirse Han'ın oğlu kaçmayarak orada boğa ile karşı karşıya kalır. Çetin bir boğuşmadan sonra çocuk boğayı öldürür. Beyler çocuğun başına toplanırlar.” (Ergin, 1989).

Çocuğa ad koymak için Dede Korkut gelir:

*“Hey Dirse Han biglik virgil bu oğlana
Taht virgil erdemlüdür
Boynu uzun bidevi at virgil bu oğlana
Biner olsun hünperlüdür
Ağayıldan tümen koyun virgil bu oğlana
Şişlik olsun erdemlüdür
Kaytabandan kızıl deve virgil bu oğlana
Yüklet olsun hünperlüdür
Altun başlu ban iv virgil bu oğlana
Kölge olsun erdemlüdür
Çigni kuşlu cübbe ton virgil bu oğlana
Geyer olsun hünperlüdür.”* (Ergin, 1989).

“Bayındır Han'ın ak meydanında bu oğlan cenk etmiştir, bir boğa öldürmüş senin oğlun, adı Boğaç olsun, adını ben verdim yaşını Allah versin.” diyerek çocuğa ad koyar (Ergin, 1989).

Milletlerin yaşamış olduğu coğrafyalarının, tarihlerinin, kültürlerinin ve inançlarının izlerini taşıyan tarihî bir vesika mahiyetinde olan destanlardan, Türk kültürünün sosyal yaşantısının ve geleneklerinin günümüze kadar sürdüğünü gösteren Oğuz Kağan Destanında ad verme geleneği örneklerini görürüz.

Göçebe toplumun temsilcisi olan Oğuz Kağan gökten ışıklarla inmiş ve ağaç kovuğunda bulunan kızlarla evlenerek altı çocuğu olmuştur. Gökten inen kadından olan çocuklara göksel figürlerle bağlantılı Gün Han, Ay Han, Yıldız Han adları verilmiştir. Ağaç kovuğundaki kadının çocuklarına yeryüzünün güçlerinin somutlaştırıldığı Gök Han, Dağ Han, Deniz Han adları verilmiştir.

Dede Korkut Hikâyeleri ve Oğuz Kağan Destanına bakıldığında Türklerin yaşayış ve inanışlarına göre ad verme tesadüfi değildir. Adlar; kişinin bireysel gücünü, sahip olduğu toplumun inanış ve yaşayış biçimini, statü farklılıklarını, dünya görüşünü vb. özellikleri içinde barındırırken ad vermenin bir dayanağı olduğu görülmektedir.

3.1.2. Ahıska Türk Kadın Adlarında Köken ve Sosyo-Kültürel Etki

Türk kültür, inanç, duygu ve düşünce evreninde daima merkezî bir konuma sahip olan kadın, Türkçenin söz varlığı içinde de önemli bir yere sahiptir. Kadın için kullanılan kişi adlarının kadının kavramlar dünyasını yansıtmaları sebebiyle Ahıska Türk toplumunun yaşadıkları coğrafyanın özellikleri ve karşılaştıkları, etkileşimde buldukları kültürel yapıyla ilgili ipuçlarını gösterir. Atabek yurdu, üzerinde yer aldığı coğrafyadan dolayı farklı kültürlerle iç içe ve temas halinde olmuştur ve bu nedenle de dinamik bir kültürdür. Üstelik Atabek yurdu kültürünün merkezindeki Ahıskalılar 1944 sürgünü sonrasında Asya coğrafyasına dağılmış, çok uzak ve farklı kültürler içerisinde girerek o kültürlerle de etkileşime girmiştir. Bu etkileşimler sırasında çekirdek kültür kodlarını kaybetmemiş daha da güçlenerek varlığını sürdürmüşlerdir. Bunlar Atabek yurdunun gücünü, diğer kültürlerle rekabet edebilirliğini ve özgünlüğünü gösteren göstergelerdir (Çınar, 2015).

Ahıska toplumunu derinden etkileyen tarihî ve coğrafi olayların kültürel değişim üzerinde etki oluşturması kaçınılmazdır. Savaş, din değiştirme, göç gibi durumlar dil, sosyal yaşam ve kültür üzerinde fark edilir değişikliğe sebep olmuştur. Türklerin Müslümanlığı kabulü, söz varlığı üzerinde etkili olurken Arapça ve Farsçadan birçok sözcük dile girmiş ve kullanımları yaygınlaşmıştır. İslamiyet'in kabulüyle birlikte kültürel bağlamda toplumun duygu ve düşünce dünyasının bir yansıması olan kişi adları İslam inancıyla yoğrularak biçimlenmiş ad verme geleneği devam etmiş ve buna göre kişi adlarında Arapça ve Farsça kökenli adlar görülmeye başlanmıştır. Güllü (Far.), Herdem (Far.), Şefika (Ar.), Leyla (Ar.), Güldane (Far.), Asiye (Ar.) vb. Arapça ve Farsça kökenli adlar olarak Ahıska Türk kadın adları arasında yer almıştır. Ahıska Türklerinde bu örnekler görülmekle birlikte sürgün sonrası dönemde Rus, Gürcü, Kazak Türkleri vs. adlarına da rastlanmaktadır. Bu durum Ahıska Türklerinin bu halklar ile bir arada yaşadığını ve sosyo-kültürel olarak onlardan etkilendiğini göstermektedir. Ahıska Türkleri sürgün edildikleri bölgelerde kadın adları için Rus adlarından Larisa, Valentina, Marina, İrina, Natalya; Gürcü adlarından Tukan, Tamara; Kazak adlarından Dinara, Kambar, Gauhar; Azerbaycan adlarından Elnara, Minaya, Nargiz, Nargila; Özbek adlarından Sonabar, Şohriban, Dilorom vb. adları kullanmışlardır. Ahıska Türklerinin kullandıkları kişi adlarına bakıldığında, dağınık bir şekilde hayat mücadelesini sürdürdüklerine rağmen, Türklerdeki ad verme geleneğinin Ahıskalılar arasında devam ettiğini ve kullanılan adların tarihî süreç içinde görülen kültürel etkileşim sonucunda çeşitli kültürlerden ve dillerden etkilendiğini söylemek mümkündür (Aliyeva Çınar, 2009).

3.2. Ahıska Türk Kadın Adları Derlemesi

Ahıska Türk kadın adları derlemesi tabloda verilmiştir. Kısmen ulaşılabildiğimiz kadın adlarında, aynı adların farklı sesletim biçimine göre birden çok yazılışları olduğundan tekrara düşmemek adına tek bir biçimi sunulmuştur.

Ad	Köken	Ad	Köken	Ad	Köken
Acar	Tr.	Hekmet	Ar.	Senem	Ar.
Afiza	Ar.	Heyransa	Ar.	Sürmeli	Tr.
Ayna	Far.	Hanifa	Ar.	Sıdika	Ar.
Ayten	Tr.+ Far.	Hasiba	Ar.	Sadarat/Sedaret	Ar.
Aysel	Tr.	İsminaz	Ar.+ Far.	Serap	Ar.
Andam/Endam	Far.	İbadat/İbadet	Ar.	Salima	Ar.
Alvida/Elvida	Ar.	İpek	Tr.	Saltanat	Ar.
Amira/Amire	Ar.	İnkar	Ar.	Sonabar	Özb.
Altun	Tr.	İdayat/İdayet	Ar.	Südre	Ar.
Adalat	Ar.	İsmigül	Ar.+ Far.	Sakina	Ar.
Azamat	Ar.	İsraf	Ar.	Süreyya	Ar.

Aslı	Ar.	İrina	Rus.	Seyran	Ar.
Anisa/Aniş/Ayşe	Ar.	Kabira/Kabire	Ar.	Saadet	Ar.
Abuç/Abuş	Tr.	Kızlarhan	Tr.	Sabina	Lat.
Afida/Afita	Far.	Kiraz	Tr.	Sevil	Tr.
Asiya	Ar.	Kamer	Ar.	Sabira	Ar.
Aziza	Ar.	Kuntsul	Gür.	Sebile	Ar.
Amriya/Amire	Ar.	Kişmiş	Far.	Solmaz	Tr.
Abida	Ar.	Kukula	Gür.	Sayara/Seyare	Ar.
Aynagül	Far.	Kandefer	Afg.	Salamat	Ar.
Bilor	Far.	Kifayet	Ar.	Sevda	Ar.
Baton	Far.	Halida	Far.	Perizat	Far.
Banı	Far.	Huriyat	Ar.	Palhanım/ Balhanım	Tr.
Bila	İbr.	Hadiya	Ar.	Pantuş	Tr.
Badriya/Bedriye	Ar.	Halisa	Ar.	Pero/ Peri	Far.
Benefşe/Benevşe	Far.	Habiba	Ar.	Rasmiya	Ar.
Başarat	Ar.	Huriya	Ar.	Ruhsat	Ar.
Bahtıgöl	Far.	Halima	Ar.	Rabiya	Ar.
Binnaz	Tr.+ Far.	Hamaşa/Hemeşe	Far.	Ruhsare	Far.
Balkıya	Ar.	Hayriya	Ar.	Raifa	Ar.
Balahanım	Tr.	Hacar	Ar.	Raziya	Ar.
Ceyran/Ceylan	Moğ.	Hanım	Tr.	Reyyan	Ar.
Cabriya/Cebriye	Ar.	Hadica	Ar.	Rusiyā/ Ruziyā	Far.
Cannat	Ar.	Kızıyeter	Tr.	Remziye	Ar.
Cümriyet/Cümhuriyet	Ar.	Kandef	Far.	Ruiza	Far.
Çiğdem	Tr.	Kına	Tr.	Rengigöl	Far.
Çeşminaz	Far.	Kuklabacı	Gür. + Tr.	Rukiye	Ar.
Çeşmi	Far.	Karakız	Tr.	Sermiye	Far.
Dilavar	Far.	Kızhanım	Tr.	Saniya	Ar.
Deste	Far.	Kamila	Lat.	Sümbül	Ar.
Dilşad	Far.	Kızdana	Tr.+ Far.	Sultan	Ar.
Dilbar	Far.	Miyasar/Miyeser	Ar.	Sariya	Ar. (İbr.)
Dilnaz	Far.	Meyhanım	Ar.+Tr.	Saringöl/ Seringöl	Far.
Dilara	Far.	Muteber	Ar.	Saida	Ar.
Duriya	Ar.	Mainur	Far.	Simizar	Far.
Döne	Tr.	Madina	Ar.	Safira	Ar. (İbr.)
Durdabah	Tr.	Maya	Far.	Şatafat	Ar.
Dariya	Rus.	Mumina	Ar.	Şahnigar	Far.
Elif	Ar.	Minaya	Az.	Şahsanam	Far. + Ar
Ettibar	Ar.	Muhaddam/Mukaddem	Ar.	Şuşa	İbr.
Esmā	Ar.	Maişakar/Maişeker	Far.	Şefika	Ar.
Elmira	Tr.	Mürvat/Mürvet	Ar.	Şeker	Far.
Elnara	Az.	Meneş	Far.	Şirin	Far.
Emine	Ar.	Mavi	Ar.	Şamama	Ar.
Fatima	Ar.	Minavar	Ar.	Şöhret	Ar.
Fikriya	Ar.	Minara	Ar.	Şefkat	Ar.
Fadima	Ar.	Matluba	Ar.	Şahsada/Şahzada	Far.
Farida	Ar.	Mahfuza	Ar.	Şukufa	Far.
Feruzā	Far.	Mavlida/Mevlida	Ar.	Şamsiye	Ar.
Gülçin	Far.	Maryana	Rus.	Şaizar	Far.

Güller	Far.+Tr.	Mehriban	Far.	Şahriban	Far.
Gülyeter	Far.+Tr.	Malika	Ar.	Şifayat/Şifayet	Ar.
Gülhanım	Far.+Tr.	Münüre	Ar.	Şahsiya	Far.
Gülpaşa	Far.	Marina	Yun.	Şarifa	Ar.
Gülçiçek	Far.+Tr.	Meleksima	Ar.+ Far.	Şadiya	Far.
Gulzada	Far.	Manavşa	Far.	Tagıgöl/ Dağgöl	Tr.
Güneş	Tr.	Mine	Far.	Tukan	Ar.
Gülseher	Far.+ Ar.	Mahbule	Ar.	Telli	Tr.
Gülistan	Far.	Mulkiya	Ar.	Tamara	Gür.
Gülsemem	Far.+ Ar.	Möbet/Möhbet	Ar.	Tukaz	Az.
Gülmihal	Far.			Tamaş	Far.
Gülnaz	Far.	Leyla	Ar.	Tahmina	Far.
Gülçehre	Far.	Lala	Tr.	Urbiye	Ar.
Gülizar	Far.	Lalezar	Far.	Ugura/Uğure	Tr.
Güldür	Tr.	Lalander	Far.	Venera	Rus.
Gülşad	Far.	Latafet	Ar.	Vasbiye	Ar.
Güldar	Far.	Lutfiya	Ar.	Vaida	Ar.
Gözel	Tr.	Lalegül	Far.	Valida	Ar.
Gevher	Far.	Narhanım	Tr.	Yıldız	Tr.
Gülfiraz	Far.	Nasiya/Nasiye	Ar.	Yeter	Tr.
Güldeste	Far.	Nazhanım	Far.+Tr.	Zinnet	Ar.
Gülbahar	Far.	Nergis	Far.	Zerbiye/Serbiye	Far.
Gülbeyaz	Far.+ Ar.	Nazira	Ar.	Zarnişan	Far.
Güllü	Far.+ Tr.	Nana	Gür.	Zarina/Zerrin	Far.
Gurnuş/Gürmüş	Far.	Nurbasta	Ar.+ Far.	Zöhre	Ar.
Gözada	Far.	Natalya	Lat.	Zübeyde	Ar.
Gülbada	Far.	Navriya/ Navriye	Ar.	Zulfiya	Ar.
Gülasar	Far.+ Ar.	Nazlı	Far.+ Tr.	Züleyha	Ar.
Gule	Far.	Naila	Ar.	Zenne	Far.
Gülbaton	Far.	Nurhan	Ar.+Tr.	Ziyat	Ar.
Gülara	Far.	Nuray	Ar.+Tr.	Zatı	Ar.
Gülhan	Far.+ Tr.	Nuriya	Ar.	Zarifa	Ar.
Gülçek	Far.+ Tr.	Nafiya	Ar.	Zeyneb	Ar.
Gülnara	Far.	Nanuş	Tr.	Zumrut	Ar.
Güldene	Far.	Nurila	Ar.	Zerevşan	Far.
Gülperi	Far.	Narmina	Far.	Zekiye	Ar.
Gülşuşa	Far.+ İbr.	Ölke	Tr.	Zulfat	Ar.
Gülisraf	Far.+ Ar.	Pallı	Tr.	Zeliha	Ar.
Gülsuma	Ar.	Pambuh	Tr.	Zulhumar	Ar.
Gülşan	Far.	Pervane	Far.	Zeycan	Ar.
Gökçek	Tr.	Perihan	Far.+ Tr.	Zahida	Ar.
Ganima	Ar.	Pakiza	Far.		

4. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Ahıska Türk kadın adları sosyo-kültürel bağlamda hem kültür hem de içinde bulunduğu çevreyle şekillenen çok yönlü inanç, tutum ve değerleri içine alıp bulunduğu sosyal alana bağlı kalarak toplumdaki diğer bireylerle girilen ilişkiler, etkileşimlerle kazanılan bu özellikler Ahıska kültürünün özgün biçimini karşımıza çıkarır. Sürgün öncesi ve sonrası dönemlere bakıldığında koyulan adlarda farklılaşma görülür. Sürgün öncesi dönemde genel olarak İslami etkinin izleri görülürken sürgün

sonrası dönemde Rus, Gürcü, Kazak Türkleri vs. adlarına rastlanması bu halklar ile bir arada yaşandığını ve sosyo-kültürel olarak onlardan etkilenildiğini göstermiştir.

Bir toplumda kullanılan kişi adları o toplumun insanların özelliklerini, hayata bakış açılarını, yaşayışını, kültürünü ve başka toplumlarla olan ilişkilerini tespit etmeyi mümkün kılar. Ahıska toplumu sürgün coğrafyasında kendi geleneklerine sıkı sıkıya bağlı kalmışlar, kültürlerini güçlü ve diri tutmuşlardır. Bu bağlılığın yanı sıra Ahıska toplumu, karşılaştıkları toplumların kültürel etkilerine açık hâlde bulunmuş ve kültürleriyle irtibatlı olmuşlardır. Bu durum Ahıska Türk toplumunun hoşgörülü ve gelişmekte olduğuna işaret eder niteliktedir.

Yapılan araştırmada 303 tane Ahıska Türk kadın adlarına ulaşılmıştır. Bunlar 133 Arapça, 86 Farsça, 36 Türkçe, 5 Rus, 4 Gürcü, 3 Azerbaycan, 1 Özbek, 1 Moğol, 1 Afgan, 3 Latin, 1 Yunan, 2 İbrani kökenli adlar olup geri kalanlar Türkçe, Arapça, Farsça, Gürcüce, İbranice kökenli adlardan oluşmuş birleşik adlar şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Ahıska kadın adlarında geçmişten günümüze bakıldığında yeni isimlerin kullanımı, diğer halkların kültürlerini öz gelenekleri içinde eritip yeni isim oluşturmaları Ahıska halkının yeniliklere açık ve aynı zamanda güçlü bir kültür yapısına sahip olduğunu kanıtlar niteliktedir.

Extended Abstract

Thanks to the name, a person creates his being and receives value and acceptance from society. The tradition of naming has always been important among the Turkish people. Examples of this can be found in the epic poem of Oguz Kagan and the book of Dede Korkut. While the choice of the name gives us information about the people depending on where they live, names also provide a lot of information as they bear traces of the nation's culture and customs. In particular, the Ahıska Turks, are exiled and scattered over many areas of the world. They struggled to survive and interacted with numerous cultures by staying in different cultural areas, they preserved their traditions and started to create new names by not being indifferent to innovations. Names are vital in showing cultural effects among Ahıska Turks who continue the tradition of naming. If we look at the pre-exilic and post-exilic periods, there is a differentiation in names. The traces of Islamic influence are generally seen in the pre-exilic period, while the Russian, Georgian, and Kazakh origin names are common in the post-exile. The presence of their names shows that they lived together with these people and were influenced socio-culturally. The fact that the Ahıska Turks remain loyal to their traditions and are open to other societies clearly shows that they are tolerant and open to developments and innovations. In this study, the importance of anthroponymy in the Turkish naming tradition was pointed out, and the information about the Ahıska people and the collected Ahıska Turkic women's names were studied and evaluated in terms of their origin in the context of sociocultural interactions of societies.

Anthroponyms may be optional, linked to the historical and cultural traditions of the people, and may change over the ethnocultural period. The cultural impact of Ahıska Turks living in different geographies during their exile has made remarkable the change and differentiation of Ahıska anthroponyms.

The aim is to show that the Ahıska Turk people are both faithful to their traditions and tolerant of innovations and to evaluate the origin of Ahıska Turk women's names based on the data obtained. The origin of Ahıska women's names studied in the research is included as findings and comments on anthroponym and socio-cultural influences. The analyzed Ahıska women's names and their origins are presented in a table. Based on the names, the characteristics of the people of that society, their perspectives on life, their lifestyle, culture, and relations with other societies can be determined. The Ahıska society adhered to its traditions in exile geography and kept its culture strong and alive. In addition to this commitment, the Ahıska Society was open to the cultural influences of the societies it

encountered and was in contact with their cultures. This case shows that the Turkish Ahıska society is tolerant and developing.

During the research, 303 Ahıska Turkish women's names were reached. These are 133 Arabic, 86 Persian, 36 Turkish, 5 Russian, 4 Georgian, 3 Azerbaijani, 1 Uzbek, 1 Mongolian, 3 Afghan, 3 Latin, 1 Greek, 2 Hebrew names and the rest are Turkish, Arabic, Persian, Georgian and Hebrew names occurring as compound nouns. Document analysis, one of the qualitative research methods, was used in the study. Baz, Çatlak, and Tekdal (2015, 14) explained document analysis saying, "Document analysis involves the analysis of written materials that contain information about the case or cases under study." In this research, a descriptive analysis technique was used to analyze data. Dönmez and Tangülü (2012, 352) stated in their study, "Scanning models are a research approach that aims to describe a past or present situation as it is. The event, individual, or object that is the subject of research is attempted to be defined on its own terms and as it is." they explained their scanning models. In this study, the science of anthroponymy and the tradition of naming were examined by studying various documents, the book of Dede Korkut, and the epic of Oğuz Kağan with the scanning model of document analysis method. The names of the Turkish women of the Ahıska region were collected using a questionnaire for data collection. Ahıska women's names origin information is given by scanning the Nişanyan Names (Turkish Personal Names Dictionary) dictionary which contains local and ethnic names considering geographical distribution, TDK Current Turkish Dictionary, TDK Search Dictionary, TDK Compilation Dictionary (Turkish Dialects Dictionary), TDK Etymology And TDK Anthropology dictionaries.

KISALTMALAR

Afg	: Afgan
Ar.	: Arapça
Az.	: Azerbaycan Türkçesi
Far.	: Farsça
Gür.	: Gürcüce
İbr.	: İbranice
Lat.	: Latince
Moğ.	: Moğolca
Özb	: Özbek Türkçesi
Rus.	: Rusça
Yun.	: Yunanca
Tr.	: Türkiye Türkçesi

KAYNAKÇA

- Aksan, D. (2009). *Her yönüyle dil. Ana çizgileriyle dilbilim (1, 2 ve 3. Ciltler)*. Türk Dil Kurumu yayınları.
- Aktay, Ş. (2019). *Rus antroponimisi: kuramlar ve uygulamalar*. [Doktora tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü].
- Aliyeva Çınar, M. (2009). Ahıska Türklerinde kişi adları. *Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi*, Cilt 10, S. 16, 167-186.
- Aliyeva Çınar, M. (2019). Ahıskalı Türklerin romanında 1944 sürgünü. *2. uluslararası Türk toplulukları bilgi şöleni: Ahıska Türkleri içinde* (212-219). (Ed. M. Aliyeva Çınar, İ. Çınar ve S. Kırılı). Türk Ocakları Bursa Şubesi Yayınları.

- Baz, F. Ç., Çatlak, Ş. & Tekdal, M. (2015). Scratch yazılımı ile programlama öğretiminin durumu: bir doküman inceleme çalışması. *Journal of Instructional Technologies & Teacher Education*, Cilt 4, Sayı 3, 13-15.
- Çınar, İ. (2015). *Atabek Yurdu. jeokültürel yaklaşım*. IQ Kültür Sanat Yayıncılık.
- Dilçin, C. (2014). *Adlar sözlüğü*. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
- Dönmez, C. & Tangülü, Z. (2012). Türkiye Cumhuriyeti inkılâp tarihi ve Atatürkçülük dersinde öğretmenlerin gazete kullanımına ilişkin tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. *Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 32/2, 347-361.
- Ergene, O. (2016). Türk kişi adlarında örneklenen söz dizimsel yapılar. *Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi*, 5/2, 626-650.
- Ergin, M. (1989), *Dede Korkut Kitabı I (giriş-metin-faksimile)*, Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Kibar, O. (2005). *Türk kültüründe ad verme, kişi adları üzerine bir tasnif denemesi*. Akçağ Basım Yayım Pazarlama A.Ş.
- Nişanyan A. *Türkiye kişi adları sözlüğü*. <https://turkadlar.com/> (Erişim tarihi: 14.11.2022).
- Şahin, İ. (2019). *Adbilim*. (4. Baskı). Pegem Akademi.
- TDK *Derleme sözlüğü* <https://sozluk.gov.tr/> (Erişim tarihi: 14.11.2022).
- TDK *Eren Türk dilinin etimolojik sözlüğü* <https://sozluk.gov.tr/> (Erişim tarihi: 14.11.2022).
- TDK *Güncel Türkçe sözlük* <https://sozluk.gov.tr/> (Erişim tarihi: 14.11.2022).
- TDK *Kişi adları sözlüğü* <https://sozluk.gov.tr/> (Erişim tarihi: 14.11.2022).
- TDK *Tarama sözlüğü* <https://sozluk.gov.tr/> (Erişim tarihi: 14.11.2022).
- Uca, A. (2004). Türk toplumunda ad verme geleneği. *A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi*, Sayı 23, 145-150.
- Zengin, D. (2014). *Türk toplumunda adlar ve soyadları (sosyo-kültürel ve bilimsel bir yaklaşım)*. Kurmay Kitap Yayın Dağıtım.

Kaynak Kişiler

Adı Soyadı : K1
 Doğum Yılı : 1938
 Cinsiyeti : Kadın
 Mesleği : Ev hanımı
 Yaşadığı yer : İstanbul / Türkiye

Adı, Soyadı : K2
 Doğum Yılı : 1948
 Cinsiyeti : Erkek
 Mesleği : Çiftçi
 Yaşadığı ye : Mersin / Türkiye

Adı, Soyadı : K3
 Doğum Yılı : 1954
 Cinsiyeti : Kadın

Mesleđi : Ev hanımı
Yařadığı yer : Mersin / Türkiye

Adı, Soyadı : K4
Dođum yılı : 1968
Cinsiyeti : Erkek
Mesleđi : Çiftçi
Yařadığı yer : Şamaxı/ Azerbaycan

Adı, Soyadı : K5
Dođum yılı : 1972
Cinsiyeti : Kadın
Mesleđi : Ev hanımı
Yařadığı yer : Şamaxı / Azerbaycan

Adı, Soyadı : K6
Dođum yılı : 1979
Cinsiyeti : Kadın
Mesleđi : Öğretmen
Yařadığı yer : Antalya / Türkiye

Adı, Soyadı : K7
Dođum yılı : 1987
Cinsiyeti : Kadın
Mesleđi : Öğretmen
Yařadığı yer : Bursa / Türkiye

Adı, Soyadı : K8
Dođum yılı : 1995
Cinsiyeti : Kadın
Mesleđi : Ev hanımı
Yařadığı yer : Yalova / Türkiye

Adı, Soyadı : K9
Dođum yılı : 1994
Cinsiyeti : Erkek
Mesleđi : Çiftçi
Yařadığı yer : Şamaxı / Azerbaycan